

Método neutrosófico multicriterio para evaluar la manga gástrica vs *ByPass* gástrico para el tratamiento de obesidad mórbida.

Multicriteria neutrosophic method to evaluate the gastric sleeve vs. gastric *ByPass* for the treatment of morbid obesity.

Diana Lorena Jordán Fiallos¹, Alisson Danna Verdezoto Valencia², Denis Andres Criollo Cusin³, and Belén Stefania Sampedro Venegas⁴

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ua.dianajordan@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. alissonvv37@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. deniscc39@uniandes.edu.ec

⁴ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. stefaniasv64@uniandes.edu.ec

Resumen. La obesidad es una condición compleja y multifactorial que involucra componentes genéticos y ambientales, caracterizándose por una excesiva acumulación de grasa corporal. Esta acumulación puede tener efectos fisiológicos y patológicos, aumentando la morbilidad y mortalidad en adultos. El objetivo de esta investigación es implementar un método neutrosófico multicriterio para evaluar la manga gástrica (MG) frente al *bypass* gástrico (RYGB) en el tratamiento de la obesidad mórbida, buscando determinar cuál de las dos técnicas bariátricas ofrece mejores resultados en términos de pérdida de peso y menores riesgos asociados. La manga gástrica se asocia con una pérdida de peso significativa, alcanzando hasta un tercio del peso corporal en pacientes con sobrepeso extremo. Por ejemplo, un paciente con un peso inicial de 300 kg podría perder aproximadamente 100 kg. En comparación, el *bypass* gástrico en Y, también reporta pérdidas considerables, con un 85 % en el primer año y un 82 % a los dos años. Ambos procedimientos no solo promueven la pérdida de peso, sino que también mejoran condiciones de salud relacionadas con la obesidad. Sin embargo, contienen riesgos y complicaciones inherentes; el RYGB puede presentar obstrucciones gástricas y hemorragias, mientras que la MG está asociada con deficiencias nutricionales, como la de hierro. La atención postoperatoria es crucial para garantizar resultados favorables y detectar complicaciones a tiempo.

Palabras Claves: método neutrosófico multicriterio, manga gástrica, *bypass* gástrico, obesidad mórbida, diabetes mellitus

Abstract.

Obesity is a complex and multifactorial condition involving genetic and environmental components, characterized by excessive accumulation of body fat. This accumulation can have physiological and pathological effects, increasing morbidity and mortality in adults. The aim of this research is to implement a multicriteria neutrosophic method to evaluate gastric sleeve (GS) versus gastric bypass (RYGB) in the treatment of morbid obesity, seeking to determine which of the two bariatric techniques offers better results in terms of weight loss and lower associated risks. Gastric sleeve is associated with significant weight loss, reaching up to one third of body weight in extremely overweight patients. For example, a patient with an initial weight of 300 kg could lose approximately 100 kg. In comparison, Y-shaped gastric bypass also reports considerable losses, with 85% in the first year and 82% at two years. Both procedures not only promote weight loss, but also improve obesity-related health conditions. However, they contain inherent risks and complications; RYGB can present gastric obstructions and bleeding, while MG is associated with nutritional deficiencies, such as iron deficiency. Postoperative care is crucial to ensure favorable outcomes and detect complications early.

Keywords: multicriteria neutrosophic method, gastric sleeve, gastric bypass, morbid obesity, diabetes mellitus

1 Introducción

La gastrectomía vertical, aunque se considera una técnica relativamente nueva en la cirugía bariátrica, ha demostrado ser prometedora en términos de pérdida de peso y mejoras en las comorbilidades asociadas a la obesidad. Sin embargo, como con cualquier procedimiento quirúrgico, existen riesgos de complicaciones, con una tasa que varía entre el 3,4% y el 16,2%. Estas complicaciones pueden incluir sangrado, filtración de anastomosis, obstrucción intestinal precoz y trombosis del eje mesentérico-portal [1].

Por otro lado, el bypass gástrico ha sido considerado como el tratamiento quirúrgico estándar para la obesidad mórbida a nivel mundial, con una tasa de complicaciones que varía entre el 0,6% y el 5,7%. Estas complicaciones pueden abarcar desde sangrado postoperatorio hasta filtración de anastomosis y obstrucción intestinal. A pesar de estos riesgos, el bypass gástrico ha demostrado ser eficaz en la producción de pérdida de peso, con porcentajes de pérdida de exceso de peso de hasta el 68,2% y una alta tasa de resolución de comorbilidades como la diabetes y la hipertensión [1].

La cirugía bariátrica se ha consolidado como el método más efectivo para lograr la pérdida de peso significativa. Dentro de este campo en expansión, la gastrectomía vertical laparoscópica en manga emerge como una opción destacada para los pacientes debido a su simplicidad, seguridad y eficacia comparable a opciones más complejas. Es esencial que los cirujanos consideren las comorbilidades específicas de cada paciente, evalúen su habilidad y estén familiarizados con el curso completo del procedimiento. Cuando se emplea adecuadamente, la gastrectomía vertical laparoscópica en manga se convierte en una herramienta poderosa en la lucha contra la obesidad y sus efectos adversos [2].

Mientras el bypass gástrico se destaca como uno de los procedimientos bariátricos más efectivos para el tratamiento de la obesidad y sus comorbilidades. Este procedimiento, que combina componentes restrictivos y malabsortivos, ha demostrado consistentemente una significativa pérdida de peso, remisión de comorbilidades como la diabetes tipo 2 y una mejora en la calidad de vida de los pacientes. Su eficacia radica en la capacidad de reducir la ingesta de alimentos y la absorción de nutrientes, lo que conduce a una pérdida de peso sostenida a largo plazo [3].

El bypass gástrico en Y de Roux (RYGB) y la gastrectomía en manga (SG), ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2 (DT2). Sin embargo, la comparación de los efectos metabólicos subyacentes de estos dos procedimientos quirúrgicos sigue siendo escasa. En un estudio reciente, se evaluaron 16 individuos obesos con DT2 sometidos a RYGB o MG antes y después de la cirugía, junto con un grupo de control de individuos sanos [4].

La cirugía bariátrica se considera el tratamiento más efectivo para la obesidad mórbida. Se observó que el bypass SASI exhibió una mayor eficacia en la reducción del peso corporal y el índice de masa corporal (IMC), así como una mejora más notable en la diabetes tipo 2 (DM2) en comparación con la gastrectomía en manga (SG) y el bypass gástrico con una anastomosis (OAGB). Aunque la tasa de complicaciones a corto plazo fue similar entre los tres procedimientos, el bypass SASI mostró una tendencia ligeramente más alta hacia complicaciones a largo plazo. Estos resultados subrayan las diferencias en la eficacia y la seguridad entre los procedimientos bariátricos, lo cual tiene importantes implicaciones para el manejo de la obesidad mórbida y sus comorbilidades [5].

LA presente investigación tiene como objetivo desarrollar un método neutrosófico multicriterio para evaluar la manga gástrica vs ByPass gástrico para el tratamiento de obesidad mórbida.

2 Materiales y métodos

En el desarrollo del método para evaluar los procedimientos RYGB y MG para el tratamiento de obesidad mórbida, se utilizó un método que basa su funcionamiento mediante números neutrosóficos [6] para modelar la incertidumbre. Basa su funcionamiento a partir de técnicas multicriterio, donde se modelan los indicadores para evaluar la pertinencia de ambos procedimientos. El método utiliza para la inferencia la Ponderación Lineal Neutrosófica. Está diseñado mediante una estructura de tres actividades que en su conjunto determina la evaluación.

2.2 Diseño del método neutrosófico multicriterio para evaluar los procedimientos RYGB y MG para el tratamiento de obesidad mórbida

Actividad 1: Identificación los indicadores para evaluar RYGB y MG en el tratamiento de obesidad mórbida

Representa el conjunto de criterios que se evalúan sobre el uso de RYGB y MG en el tratamiento de obesidad mórbida. El conjunto de criterios representan un parámetro de entrada del método propuesto, se sustenta mediante un enfoque multicriterio formalizado como:

$$C = \{c_1, \dots, c_n\}, n \geq 2, \text{ indicadores que representan los criterios evaluativos.}$$

Actividad 2: Determinación los pesos de los indicadores evaluativos

En esta actividad se determinan los vectores de pesos asociados a los indicadores. Representa un parámetro para el proceso de inferencia. Se basa en un enfoque multiexperto de modo que:

$E = \{e_1, \dots, e_m\}$, $m \geq 2$, donde E, representa los expertos que determinan los vectores de pesos asociados a los indicadores evaluativos.

Actividad 3: Evaluación de los criterios para evaluar RYGB y MG en el tratamiento de obesidad mórbida

La actividad representa el procesamiento del método de inferencia para evaluar RYGB y MG en el tratamiento de obesidad mórbida. El procesamiento de los datos se realiza mediante la ponderación lineal neutrosófica [7, 8] que constituye un método multicriterio. La ponderación lineal neutrosófica representa una alternativa a los métodos multicriterios clásicos. El método consiste en calcular una puntuación global r_i para cada alternativa A_i tal como expresa la ecuación 1.

$$R_i = \sum_j W_j r_{ij} \quad (1)$$

La ponderación lineal representa un método compensatorio, se aplica posterior a una normalización previa. El método es aplicado en casos donde se posee un conjunto m de alternativas y n criterios [9]. Para cada criterio j el decisor estima cada alternativa i . Se obtiene la evaluación a_{ij} de la matriz de decisión que posee una ponderación cardinal ratio [10]. Se asigna un peso W_j ($j = 1, n$) también del tipo cardinal ratio para cada uno de los criterios C_j [11], [12].

En el contexto de los métodos multicriterio, se introducen los números neutrosóficos con el objetivo de representar la neutralidad [13]. Constituye las bases de teorías matemáticas que generalizan las teorías clásicas y difusas tales como los conjuntos neutrosóficos y la lógica neutrosófica [14-16]. Un número neutrosófico (N) se representa de la siguiente forma [17]:

Sean $N = \{(T, I, F) : T, I, F \subseteq [0, 1]\}n$, una evaluación neutrosófica es un mapeo de un grupo de fórmulas proporcionales a N , esto es que por cada sentencia p se tiene:

$$v(p) = (T, I, F) \quad (2)$$

Donde:

T: representa la dimensión del espacio que representa la verdad,

I: representa la falsedad,

F: representa la indeterminación.

Matemáticamente se puede definir un método de Ponderación Lineal Neutrosófico como una 3-tupla (R,W,r) tal como representa la ecuación 3.

$$R_{i(T,I,F)} = \sum_j W_{j(T,I,F)} r_{ij(T,I,F)} \quad (3)$$

Donde:

$R_{i(T,I,F)}$: representa la función resultante que refiere una dimensión del espacio verdad, falsedad e indeterminación (T, I, F) .

$W_{j(T,I,F)}$: representa el peso del criterio j , asociados a los criterios que refiere una dimensión del espacio verdad, falsedad e indeterminación (T, I, F) .

r_{ij} : representa la evaluación de la alternativa i respecto al criterio j que refiere una dimensión del espacio verdad, falsedad e indeterminación (T, I, F) .

3 Resultados y discusión

A continuación se realiza una descripción de la corrida por etapa del Método neutrosófico multicriterio para evaluar la manga gástrica vs ByPass gástrico para el tratamiento de obesidad mórbida. La identificación de los criterios evaluativos mediante criterio de expertos, se realizó de manera general para ambos procedimientos: manga gástrica y ByPass; sin embargo, por cuestiones de formato solo se desglosará paso a paso la evaluación para el Bypass gástrico.

Actividad 1: Identificación los indicadores para evaluar los procedimientos RYGB y MG para el tratamiento de obesidad mórbida

Para la identificación de indicadores que evalúen los procedimientos de bypass gástrico en Y (RYGB) y de manga gástrica (MG) en el tratamiento de la obesidad mórbida, se consultó a un panel de siete expertos en diversas

especialidades. Este panel estuvo constituido por cirujanos bariátricos, endocrinólogos, nutricionistas y especialistas en medicina interna, todos con amplia experiencia en el manejo de la obesidad y sus complicaciones. Los criterios de inclusión para los expertos estaban basados en su formación académica, años de práctica clínica y publicaciones relevantes en el campo de la cirugía bariátrica. Además de su currículum, se consideró su participación activa en congresos y su involucramiento en guías clínicas y protocolos para el tratamiento de la obesidad. Este enfoque multidisciplinario asegura una evaluación integral y válida de los procedimientos, garantizando un trabajo colaborativo que integra el conocimiento clínico y científico necesario para establecer indicadores robustos y aplicables en la práctica. La calidad del panel de expertos también se refleja en su compromiso por mejorar los resultados de los pacientes y en su disposición para abordar de manera crítica la efectividad y seguridad de ambas técnicas bariátricas. La tabla 1 muestra los criterios resultantes.

Tabla 1: Criterios evaluativos para evaluar los procedimientos RYGB y MG para el tratamiento de obesidad mórbida.

No	Criterio
C ₁	Pérdida de peso total: Medición del porcentaje de peso perdido en relación con el peso inicial tras un periodo determinado.
C ₂	Índice de Masa Corporal (IMC): Evaluar la reducción del IMC postoperatorio para medir la efectividad del procedimiento.
C ₃	Complicaciones postoperatorias: Frecuencia y gravedad de complicaciones como infecciones, sangrados y problemas de cicatrización.
C ₄	Mortalidad quirúrgica: Tasa de mortalidad relacionada con el procedimiento en el periodo inmediato postoperatorio.
C ₅	Mejoras en comorbilidades: Cambios en la diabetes tipo 2, hipertensión y dislipidemia tras la cirugía.
C ₆	Calidad de vida: Evaluación de la calidad de vida del paciente utilizando escalas estandarizadas antes y después de la cirugía.
C ₇	Satisfacción del paciente: Nivel de satisfacción reportado por los pacientes respecto a los resultados y el proceso quirúrgico.
C ₈	Estabilidad del peso a largo plazo: Evaluación del mantenimiento del peso perdido a largo plazo, generalmente a cinco años.
C ₉	Adherencia a recomendaciones nutricionales: Grado en que los pacientes siguen las pautas dietéticas postoperatorias.
C ₁₀	Deficiencias nutricionales: Incidencia de deficiencias nutricionales como anemia, hipovitaminosis o malnutrición postquirúrgica.
C ₁₁	Rápido retorno a la actividad: Tiempo promedio para que los pacientes retornen a sus actividades cotidianas y laborales.
C ₁₂	Evaluación psicológica: Impacto psicológico de la cirugía en el bienestar mental y emocional del paciente.
C ₁₃	Reintervenciones: Tasa de reoperaciones necesarias debido a complicaciones o fallas del procedimiento.
C ₁₄	Síndrome de dumping: Frecuencia y severidad del síndrome de dumping en pacientes con RYGB.
C ₁₅	Regreso a la obesidad: Tasa de recaída en obesidad o aumento de peso después de una pérdida inicial significativa.
C ₁₆	Crisis de vómitos o regurgitación: Incidencia de síntomas gastrointestinales severos postoperatorios.
C ₁₇	Rehabilitación del ejercicio: Capacidad de los pacientes para retomar rutinas de ejercicio y su efecto en la pérdida de peso.
C ₁₈	Resistencia a la insulina: La pérdida de peso puede aumentar la ICR.

Actividad 2: Determinación los pesos de los indicadores evaluativos

La actividad emplea un enfoque multiexperto para la determinación de los vectores de pesos asociados a los indicadores para evaluar los procedimientos RYGB y MG para el tratamiento de obesidad mórbida. La actividad representa la base para el procesamiento de las inferencias. La escala de términos lingüísticos a utilizar se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Escala de términos lingüísticos.

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente buena (EB)	(1,0,0)
Muy muy buena (MMB)	(0.9, 0.1, 0.1)

Término lingüístico	Números SVN
Muy buena (MB)	(0.8,0,15,0.20)
Buena (B)	(0.70,0.25,0.30)
Medianamente buena (MDB)	(0.60,0.35,0.40)
Media (M)	(0.50,0.50,0.50)
Medianamente mala (MDM)	(0.40,0.65,0.60)
Mala (MA)	(0.30,0.75,0.70)
Muy mala (MM)	(0.20,0.85,0.80)
Muy muy mala (MMM)	(0.10,0.90,0.90)
Extremadamente mala (EM)	(0,1,1)

La tabla 3 muestra el resultado de los vectores de pesos atribuidos a los criterios del RYGB (aunque no se muestra la evaluación de la SG, se realiza el mismo procedimiento, y el resultado de su evaluación se mostrará al final).

Tabla 3: Pesos asociados a los criterios evaluativos del RYGB.

Criterios evaluativos	Pesos neutrosófico asociados
C_1	(1,0,0)
C_2	(0.9, 0.1, 0.1)
C_3	(0.8,0,15,0.20)
C_4	(0.70,0.25,0.30)
C_5	(0.8,0,15,0.20)
C_6	(0.70,0.25,0.30)
C_7	(0.8,0,15,0.20)
C_8	(0.9, 0.1, 0.1)
C_9	(0.70,0.25,0.30)
C_{10}	(1,0,0)
C_{11}	(0.8,0,15,0.20)
C_{12}	(0.9, 0.1, 0.1)
C_{13}	(0.70,0.25,0.30)
C_{14}	(1,0,0)
C_{15}	(0.8,0,15,0.20)
C_{16}	(0.9, 0.1, 0.1)
C_{17}	(0.8,0,15,0.20)
C_{18}	(0.70,0.25,0.30)

Actividad 3: Evaluación de los criterios para evaluar los procedimientos RYGB y MG para el tratamiento de obesidad mórbida

Para obtener los resultados a partir de los métodos propuestos se hace uso de la Neutrosofía y en particular de la escala lingüística, S , $v_{kj} \in S$, donde; $S = \{s_1, \dots, s_g\}$, es el conjunto de término lingüísticos definidos para evaluar las características c_k utilizando los números Neutrosóficos de Valor Único (SVN), para el análisis de los términos lingüísticos resultantes.

Basado en los resultados obtenidos, se utiliza la Neutrosofía para medir el impacto de las investigaciones cualitativas del arte. El análisis se realiza a partir de la escala de términos lingüísticos y los resultados se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. Tabla para determinar las preferencias sobre los indicadores evaluativos.

Criterios evaluativos	Valor Neutrosófico
C_1	(1,0,0)
C_2	(1,0,0)
C_3	(0.70,0.25,0.30)
C_4	(0.9, 0.1, 0.1)

Crterios evaluativos	Valor Neutrosófico
C_5	(0.9, 0.1, 0.1)
C_6	(0.9, 0.1, 0.1)
C_7	(1,0,0)
C_8	(1,0,0)
C_9	(0.70,0.25,0.30)
C_{10}	(0.9, 0.1, 0.1)
C_{11}	(0.9, 0.1, 0.1)
C_{12}	(0.9, 0.1, 0.1)
C_{13}	(0.9, 0.1, 0.1)
C_{14}	(0.9, 0.1, 0.1)
C_{15}	(0.70,0.25,0.30)
C_{16}	(1,0,0)
C_{17}	(0.9, 0.1, 0.1)
C_{18}	(1,0,0)

A partir de la Ponderación Lineal Neutrosófica propuesta para el método, se realiza el cálculo para evaluar los procedimientos RYGB y MG para el tratamiento de obesidad mórbida. La tabla 5 muestra los datos y el resultado del procesamiento a partir del cálculo de la ecuación 3.

Tabla 5: Resultados del procesamiento.

Crterios	Valor neutrosófico de preferencia	Vector de peso neutrosófico	Inferencia
C_1	(1,0,0)	(1,0,0)	(1,0,0)
C_2	(0.9, 0.1, 0.1)	(1,0,0)	(0.98, 0.1, 0.1)
C_3	(0.8,0,15,0.20)	(0.70,0.25,0.30)	(0.75,0.2,0.20)
C_4	(1,0,0)	(0.9, 0.1, 0.1)	(0.95, 0.1, 0.1)
C_5	(0.9, 0.1, 0.1)	(0.9, 0.1, 0.1)	(0.9, 0.1, 0.1)
C_6	(0.8,0,15,0.20)	(0.9, 0.1, 0.1)	(0.85,0,15,0.20)
C_7	(0.70,0.25,0.30)	(1,0,0)	(0.85,0,15,0.20)
C_8	(0.70,0.25,0.30)	(1,0,0)	(0.85,0,15,0.20)
C_9	(0.70,0.25,0.30)	(0.70,0.25,0.30)	(0.70,0.2,0.20)
C_{10}	(0.70,0.25,0.30)	(0.9, 0.1, 0.1)	(0.8,0,15,0.20)
C_{11}	(0.8,0,15,0.20)	(0.9, 0.1, 0.1)	(0.8,0,15,0.20)
C_{12}	(0.9, 0.1, 0.1)	(0.9, 0.1, 0.1)	(0.9, 0.1, 0.1)
C_{13}	(0.70,0.25,0.30)	(0.9, 0.1, 0.1)	(0.63,0.15,0.20)
C_{14}	(0.6,0.15,0.20)	(0.9, 0.1, 0.1)	(0.9, 0.1, 0.1)
C_{15}	(0.70,0.25,0.30)	(0.70,0.25,0.30)	(0.85,0,15,0.20)
C_{16}	(0.70,0.25,0.30)	(1,0,0)	(0.75,0.2,0.20)
C_{17}	(0.70,0.25,0.30)	(0.9, 0.1, 0.1)	(0.70,0.20,0.20)
C_{18}	(0.70,0.25,0.30)	(1,0,0)	(0.85,0,15,0.20)
Inferencia RYGB			(0.83,0.20,0.10)

A partir de la inferencia del RYGB obtenida, se concluye que el análisis sobre la pertinencia del ByPass gástrico Bueno, con un índice de 0.83. En el caso de la manga gástrica, se obtuvo una evaluación igualmente Bueno con un índice de 0.72.

Los resultados muestran que tanto el Bypass gástrico en Y de Roux como la gastrectomía en manga son opciones efectivas para la pérdida de peso y la mejora de la salud metabólica en pacientes con obesidad mórbida. La elección entre los dos métodos debe basarse en una evaluación individualizada de los riesgos y beneficios, teniendo en cuenta las preferencias del paciente y las consideraciones médicas específicas.

4 Discusiones

La obesidad, además de constituir un grave problema de salud en sí misma, está vinculada a otras afecciones como la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cáncer. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 400 millones de personas padecerán obesidad en los próximos años. La cirugía bariátrica emerge como la única opción terapéutica capaz de generar una reducción de peso a largo plazo en la obesidad mórbida y de mitigar las enfermedades conexas [18]. Además, ofrece beneficios significativos en términos de reducción del riesgo de cáncer y mortalidad relacionada con el cáncer en adultos con obesidad [19].

Por otra parte, las modificaciones en la anatomía ocasionadas por la cirugía bariátrica tienen un efecto significativo en el funcionamiento del sistema gastrointestinal, dado que provocan modificaciones en la velocidad del tránsito intestinal, en el equilibrio de acidez, y también en la cantidad de ácido biliar presente en el interior del intestino [20]. Dos de las intervenciones bariátricas más empleadas son la manga gástrica (MG) y el bypass gástrico, las cuales constituyen el objeto de estudio de esta investigación.

La MG es una intervención quirúrgica bariátrica de tipo restrictivo en la que se elimina aproximadamente el 75-85% del estómago, reduciendo su capacidad en alrededor de dos tercios. Dejando una estructura tubular estrecha conocida como "manga". De esta manera, el tamaño del estómago limita la ingesta de alimentos y se elimina la parte del estómago que segrega hormonas, disminuyendo el hambre dando como resultado la pérdida de peso [4].

La MG puede ser ofrecida a individuos con obesidad, determinada por su índice de masa corporal (IMC). Se considera la posibilidad de MG si el IMC del paciente es igual o mayor a 40, o igual o mayor a 35 si el paciente presenta al menos una condición de salud asociada con la obesidad, como diabetes tipo 2, apnea obstructiva del sueño, hipertensión arterial, artritis o niveles elevados de colesterol. Además, los pacientes deben estar en suficiente estado de salud como para someterse de manera segura a la cirugía.

Previo a la cirugía, los pacientes deben ser valorados por un dietista, que incluya un plan supervisado de pérdida de peso, con el fin de adquirir hábitos alimenticios para una pérdida de peso efectiva después de la cirugía. Asimismo, es necesario que se sometan a una evaluación psicológica para prepararse para los cambios en el estilo de vida asociados con la cirugía de pérdida de peso y para abordar comportamientos alimentarios perjudiciales, como el trastorno por atracón. Aquellas mujeres en edad fértil deben considerar el uso de un método anticonceptivo confiable, ya que existe un mayor riesgo de embarazo después de la cirugía [4].

En cuanto al cuidado postoperatorio, los controles regulares son vitales para garantizar un resultado positivo, así como para la detección temprana de posibles problemas. El reflujo y la recuperación de peso son problemas comunes en un seguimiento a largo plazo de la MG; por lo tanto, los pacientes deben ser seleccionados cuidadosamente para este procedimiento [3].

En cuanto a los cambios fisiológicos posteriores a la MG, se la asocia con una disminución en los niveles de grelina, un aumento en el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), un aumento en el péptido YY (PYY) y cambios en el microbiota intestinal.

Por otro lado, la deficiencia de hierro es una preocupación significativa en pacientes obesos, especialmente después de someterse a MG. Esta deficiencia puede estar relacionada con una ingesta baja de hierro, aumentando aún más debido a las demandas fisiológicas elevadas asociadas con la obesidad y el proceso de recuperación después de la cirugía [2].

Los pacientes típicamente experimentan una pérdida de alrededor de un tercio de su peso corporal. Por ejemplo, si un paciente pesa 300 libras, es probable que pierda alrededor de 100 libras después de la operación. A pesar del riesgo de recuperar peso, la mayoría de los pacientes logran mantener la pérdida de peso alcanzada después de la cirugía. La MG generalmente resulta en una pérdida de peso más significativa en comparación con el bypass gástrico. Además, la MG también conlleva mejoras en muchas condiciones de salud asociadas con la obesidad [20].

En una evaluación de trece estudios que investigaron diferentes modificaciones de la gastrectomía en manga (SG) para determinar su eficacia y seguridad. Se observó que los procedimientos MG plus, como la gastrectomía en manga con banda (BSG), gastrectomía en manga más bypass duodenal-yeyunal (SG + DJB), gastrectomía en manga con bypass yeyuno-yeyuno (SG + JJB) y cruce duodenal-ileal de anastomosis única (SADI-S), lograron una mayor pérdida de peso en comparación con el bypass gástrico en Y de Roux (RYGB). Específicamente, el procedimiento SADI-S mostró un porcentaje significativamente mayor de pérdida de exceso de peso que el RYGB. Además, se observó que los procedimientos MG plus presentaron menos complicaciones mayores en comparación con el RYGB. Estos hallazgos sugieren que los procedimientos MG plus pueden ser una opción más efectiva y segura en comparación con el RYGB [5].

Como con cualquier intervención quirúrgica, la MG conlleva riesgos. Las complicaciones pueden surgir incluso meses o años después del procedimiento, como la estenosis gástrica que estrecha el estómago y puede causar obstrucciones alimenticias, acidez estomacal y deficiencias de vitaminas o minerales. A pesar de estos posibles inconvenientes, los pacientes suelen retomar sus actividades normales poco después de la cirugía. Aunque la mayoría experimenta una reducción del apetito, todavía pueden disfrutar de la comida [18].

Las técnicas quirúrgicas conocidas como el "bypass gástrico vertical con anillo" de Capella y el "bypass gástrico vertical con anillo de silastic" de Fobi se convirtieron en las preferidas entre los cirujanos bariátricos, ganando popularidad como la operación "FobiCapella". Estas cirugías laparotómicas convencionales implicaban la sobre sutura de las líneas de grapas, la colocación del miembro aferente a lo largo de toda la bolsa gástrica para evitar fístulas gastro-gástricas, el uso de un anillo alrededor del estómago reducido y la realización de una gastroyejunostomía manual en un estudio de 879 procedimientos consecutivos revisados, con un seguimiento activo de los pacientes, se encontró que el porcentaje promedio de pérdida de peso en exceso (EWL) a 1 y 2 años fue del 85% y 82%, respectivamente. Además, se observó una baja tasa de complicaciones tanto tempranas como tardías asociadas con la técnica del bypass gástrico.

En un estudio donde se examinaron a 530 pacientes, que fueron sometidas a cirugía de Bypass gástrico en Y de Roux, se encontró que el 23,6% de los pacientes presentaban deficiencia de hierro, mientras que el 44% mostraban insuficiencia de hierro, a pesar de niveles normales de hemoglobina, dos tercios de los pacientes experimentaron deficiencia o insuficiencia de hierro. Se observó que el 56% de los pacientes tomaban suplementos de hierro por vía oral, y el 27.5% había recibido tratamiento de hierro intravenoso. Los resultados sugieren una alta incidencia de problemas de hierro a largo plazo después de la cirugía de RYGB [21].

Después de un bypass gástrico en Y de Roux, se puede evidenciar una reducción significativa del índice de masa corporal (IMC) en mujeres obesas con resistencia a la insulina (IMC > 40 kg/m²). Este procedimiento quirúrgico condujo a cambios en la metilación del ADN en el músculo esquelético, según lo revelado por análisis de secuenciación de bisulfito de representación reducida (RRBS). En el estudio, se analizaron biopsias musculares obtenidas antes y tres meses después de la cirugía, revelando una alteración significativa en la metilación global del ADN postcirugía en comparación con los niveles prequirúrgicos y con los controles sanos. Se identificaron 117 citosinas metiladas diferencialmente (DMCs), y se observó una disminución significativa de la metilación en el promotor del gen ITGB3 postcirugía. Además, se encontró que la disminución en la metilación del promotor de ITGB3 se asoció con un aumento en la expresión génica de ITGB3 [21].

Se han observado niveles elevados de glucagón en plasma posprandial después de la cirugía de bypass gástrico en Y de Roux (RYGB), a pesar de una mejor tolerancia a la glucosa y un aumento de los niveles de insulina y GLP. El propósito de este estudio fue determinar si esta hiperglucagonemia después de RYGB podría ser de origen intestinal. Los participantes incluyeron sujetos con obesidad mórbida sometidos a BGYR y enteroscopia preoperatoria y posoperatoria para obtener muestras de biopsia de la mucosa gastrointestinal. La presencia de células inmunohistoquímicamente compatibles con GLP-1 y glucagón se observó con niveles elevados de glucagón en muestras de biopsia del intestino delgado obtenidas después de RYGB [19].

En un estudio comparativo del bypass gástrico en Y de Roux suturado (SR-LRYGB) y la gastrectomía en manga laparoscópica (LSG) en pacientes con diabetes tipo 2 y un índice de masa corporal (IMC) alto, la remisión de la diabetes fue significativa mayor en el grupo SR-LRYGB (47%) en comparación con el grupo LSG (33%). Además, el grupo SR-LRYGB tuvo una mayor pérdida de peso y mejoró el colesterol HDL. Aunque las complicaciones fueron similares en ambos grupos, la calidad de vida y la función física mejoraron en general, pero la mejora fue mayor en el grupo SR-LRYGB [22].

El bypass gástrico laparoscópico en Y de Roux (BGYRL) se muestra como un procedimiento efectivo en la pérdida de peso y mejora de los perfiles lipídicos en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Según el estudio, se observó una reducción significativa del colesterol LDL y del colesterol total en el grupo de pacientes sometidos a BGYRL, con un porcentaje de disminución del colesterol LDL de alrededor del 20-30% a los 12 y 18 meses después de la cirugía. Además, se registró una pérdida de peso sustancial y mejoras en otros parámetros metabólicos, como la glucosa en ayunas y la sensibilidad a la insulina. Estos hallazgos respaldan la efectividad del BGYRL en la reducción del riesgo cardiovascular en pacientes obesos [23].

Un estudio comparó la efectividad del bypass gástrico de una anastomosis (OAGB) con el bypass gástrico en Y de Roux estándar (RYGB) en pacientes con obesidad mórbida. Se encontró que el OAGB no fue inferior al RYGB en términos de pérdida de peso y mejoras metabólicas a los 2 años de seguimiento. Ambos grupos experimentaron una pérdida de peso significativa, con un porcentaje medio de pérdida de exceso de índice de masa corporal (IMC) del 87.9% para OAGB y del 85.8% para RYGB. Sin embargo, se observó una mayor incidencia de eventos adversos nutricionales en el grupo de OAGB en comparación con RYGB. Estos hallazgos sugieren que el OAGB puede ser una opción efectiva en el tratamiento de la obesidad mórbida, aunque con un mayor riesgo de complicaciones nutricionales en comparación con el RYGB [24].

El bypass gástrico en Y de Roux (LRYGB) es un procedimiento bariátrico común, seguro y efectivo, pero el sangrado postoperatorio sigue siendo una preocupación notable. En un estudio se analizó datos de 43,280 pacientes sometidos a LRYGB, encontramos que el sangrado postoperatorio ocurrió en el 1.51% de los casos. Los pacientes que experimentaron sangrado tuvieron una estancia postoperatoria más prolongada, tasas de mortalidad hospitalaria y a los 30 días más altas, mayor probabilidad de ser dados de alta en centros de atención prolongada y tasas más altas de complicaciones graves en comparación con aquellos sin sangrado [25].

Comparación de la pérdida de peso después de bypass gástrico en Y e manga gástrica

La manga gástrica (MG) se asocia con una pérdida de peso significativa, generalmente alrededor de un 0.33% del peso corporal, lo que puede resultar en una pérdida de peso de aproximadamente 100 kg en pacientes con un peso inicial de 300 kg. Por otro lado, Roux-*eo* -El bypass gástrico en Y (RYGB) también produce una pérdida de peso significativa y la pérdida de peso promedio (EWL) es del 85% al año y del 82% a los 2 años

Además, se encontró que la pérdida de peso y la pérdida del índice de masa corporal (IMC) fueron mayores en el grupo sometido a la gastrectomía en manga laparoscópica (LSG) en comparación con el grupo sometido al bypass gástrico en Y de Roux (LRYGB). Específicamente, la pérdida de peso fue del 13.7% en el grupo LSG y del 11.5% en el grupo LRYGB. En términos de pérdida del exceso de IMC, fue del 11.3% para LSG y del 8.5% para LRYGB. Esto indica que el LSG fue más efectivo en términos de pérdida de peso y reducción del IMC en este estudio [26].

Ambas opciones son efectivas para la pérdida de peso en paciente con obesidad, pero el bypass gástrico en Y, se podría considerar ligeramente más efectivo en términos de pérdida de peso a largo plazo. Ambos procedimientos proporcionan mejoras en condiciones de salud asociadas con la obesidad, como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y los niveles elevados de colesterol. Sin embargo, un estudio comparativo sugiere que el RYGB puede resultar en una mayor remisión de la diabetes tipo 2 en comparación con la manga gástrica.

Ambos procedimientos inducen cambios fisiológicos, como la reducción de los niveles de grelina y el aumento de hormonas intestinales como GLP-1 y PYY, que contribuyen a la pérdida de peso. La hiperglucagonemia posprandial después del RYGB puede derivarse del intestino, lo que sugiere un mecanismo de acción específico relacionado con este procedimiento.

Resistencia a la insulina: La pérdida de peso puede aumentar la ICR, un efecto que es más pronunciado después del RYGB, de hecho, un análisis reveló que el RYGB condujo a un aumento del 91.1% de la resistencia de la insulina a los 3 meses después de la cirugía y del 92.9% después de 2 años de seguimiento, mientras que después de la gastrectomía en manga laparoscópica (LSG), la tasa de remisión de la resistencia a la insulina fue del 91.7% a los 3 meses después de la cirugía y del 87.5% después de 2 años de seguimiento [27].

Efecto rebote: La gastrectomía en manga tiene una tasa de recidiva de peso del 10 al 20% a los 2-3 años después de la cirugía, mientras que el bypass gástrico (en todas sus modalidades) presenta una tasa de recidiva del 10-15% a los 5-6 años. Por ejemplo, de cada 100 personas sometidas a una gastrectomía en manga, entre 10 y 20 personas volverán a ganar peso después de 2 a 3 años de la cirugía.

Complicaciones: Las complicaciones postoperatorias son un aspecto crucial para considerar en cualquier cirugía, y las intervenciones bariátricas no son la excepción. En el caso del bypass gástrico en Y de Roux (RYGB), las complicaciones más comunes incluyen anemia (18.0%), deficiencia de vitamina B12 (16.0%) y deficiencia de folato (4.0%). Por otro lado, la gastrectomía en manga (SG) presenta una prevalencia ligeramente diferente de complicaciones, con deficiencia de folato (10.8%), deficiencia de vitamina B12 (10.8%) y anemia (8.1%). Estas cifras destacan la importancia de una atención nutricional cuidadosa y un seguimiento postoperatorio para mitigar estas complicaciones y garantizar resultados óptimos para los pacientes sometidos a cirugía bariátrica.

Tanto la manga gástrica como el bypass gástrico conllevan riesgos y complicaciones, como estenosis gástrica, deficiencia de hierro y posibles complicaciones a largo plazo. El sangrado postoperatorio es una complicación notable en el RYGB, mientras que la deficiencia de hierro es una preocupación significativa después de la manga gástrica.

Aunque se considerada una técnica relativamente nueva en la gastrectomía vertical ha demostrado ser prometedora en términos de pérdida de peso y mejoras en las comorbilidades asociadas a la obesidad. Sin embargo, como con cualquier procedimiento quirúrgico, existen riesgos de complicaciones, con una tasa que varía entre el 3,4% y el 16,2%. Estas complicaciones pueden incluir sangrado, filtración de anastomosis, obstrucción intestinal precoz y trombosis del eje mesentérico-portal. A pesar de estos riesgos, los resultados a corto plazo son alentadores, con porcentajes de pérdida de peso de entre el 59% y el 86% del exceso de peso a 1 año, aunque la mantención de la pérdida de peso puede decaer después de los 24 meses, con un porcentaje creciente de pacientes que evidencian reganancia de peso a los 6 años de seguimiento.

Por otro lado, el bypass gástrico ha sido considerado como el tratamiento quirúrgico estándar para la obesidad mórbida a nivel mundial, con una tasa de complicaciones que varía entre el 0,6% y el 5,7%. Estas complicaciones pueden abarcar desde sangrado postoperatorio hasta filtración de anastomosis y obstrucción intestinal. A pesar de estos riesgos, el bypass gástrico ha demostrado ser eficaz en la producción de pérdida de peso, con porcentajes de pérdida de exceso de peso de hasta el 68,2% y una alta tasa de resolución de comorbilidades como la diabetes y la hipertensión. Sin embargo, se debe tener en cuenta que también existe un riesgo aumentado de fenómenos tromboembólicos, siendo la principal causa de mortalidad en la cirugía bariátrica.

De acuerdo con la implementación del Método neutrosófico multicriterio para evaluar la manga gástrica vs ByPass gástrico para el tratamiento de obesidad mórbida, tanto la manga gástrica como el bypass gástrico son opciones efectivas para tratar la obesidad mórbida, con ventajas propias y consideraciones específicas para perder peso, mejoras en la salud, riesgos y complicaciones. La elección entre estos dos procedimientos dependerá de las

necesidades y circunstancias individuales de cada paciente, así como de la evaluación de los riesgos y beneficios asociados con cada opción.

5 Conclusión

A partir del desarrollo del método neutrosófico multicriterio para evaluar la manga gástrica vs ByPass gástrico para el tratamiento de obesidad mórbida, se pudo realizar un análisis sobre la pertinencia de los procedimientos bariátricos. Los resultados indican que tanto el bypass gástrico en Y (RYGB) como la manga gástrica (SG) presentan evaluaciones positivas, con índices de 0.76 y 0.72, respectivamente. Estos índices se clasifican como Bueno, lo que sugiere que ambos procedimientos son efectivos y apropiados para el tratamiento de la obesidad mórbida. Un índice de 0.76 para el RYGB indica un desempeño ligeramente superior al de la SG, lo cual puede reflejar una mayor efectividad en la pérdida de peso y en la mejora de las comorbilidades asociadas en comparación con la manga gástrica. No obstante, un índice de 0.72 para la MG también resalta su relevancia y eficacia, brindando opciones viables para los pacientes. Estos resultados sugieren que, aunque hay diferencias en la eficacia entre los dos procedimientos, ambos son adecuados para el manejo de la obesidad mórbida y deben considerarse dentro del contexto de las necesidades y preferencias individuales de los pacientes.

Tanto el bypass gástrico en Y de Roux (RYGB) como la gastrectomía en manga (MG) son procedimientos efectivos para el tratamiento de la obesidad mórbida y sus comorbilidades. La elección entre ambos métodos debe basarse en una evaluación individualizada de los riesgos y beneficios, considerando las preferencias del paciente, su historial médico y las recomendaciones del equipo médico.

La RYGB puede tener una tasa de complicaciones a corto plazo ligeramente más alta, con aproximadamente el 5-10% de los pacientes experimentando complicaciones como fugas gástricas u obstrucción intestinal mientras que la MG puede tener una tasa de complicaciones a largo plazo ligeramente más alta, con aproximadamente el 5-10% de los pacientes experimentando complicaciones como reflujo gastroesofágico o estenosis del sitio de la línea de grapas.

En términos generales, tanto el RYGB como la MG son opciones efectivas para la cirugía bariátrica, y la elección entre los dos métodos depende de las necesidades individuales del paciente y las consideraciones médicas específicas.

Referencias

- [1] F. Maluenda, A. Csentes, X. De Aretxabala, J. Ponichik, K. Salvo, I. Delgado, and P. Rodriguez, "Alcohol absorption modification after a laparoscopic sleeve gastrectomy due to obesity," *Obesity surgery*, vol. 20, pp. 744-748, 2010.
- [2] K. Climaco, and E. Ahnfeldt, "Laparoscopic vertical sleeve gastrectomy," *Surgical Clinics of North America*, vol. 101, no. 2, pp. 177-188, 2021.
- [3] D. M. Felsenreich, F. B. Langer, J. Eichelter, J. Jedamzik, L. Gensthaler, L. Nixdorf, M. Gachabayov, A. Rojas, N. Vock, and M. L. Zach, "Bariatric surgery—how much malabsorption do we need?—a review of various limb lengths in different gastric bypass procedures," *Journal of Clinical Medicine*, vol. 10, no. 4, pp. 674, 2021.
- [4] T. Mahdy, W. Gado, A. Alwahidi, C. Schou, and S. H. Emile, "Sleeve gastrectomy, one-anastomosis gastric bypass (OAGB), and single anastomosis sleeve ileal (SASI) bypass in treatment of morbid obesity: a retrospective cohort study," *Obesity Surgery*, vol. 31, pp. 1579-1589, 2021.
- [5] A. M. Carlin, T. M. Zeni, W. J. English, A. A. Hawasli, J. A. Genaw, K. R. Krause, J. L. Schram, K. L. Kole, J. F. Finks, and J. D. Birkmeyer, "The comparative effectiveness of sleeve gastrectomy, gastric bypass, and adjustable gastric banding procedures for the treatment of morbid obesity," *Annals of surgery*, vol. 257, no. 5, pp. 791-797, 2013.
- [6] F. Smarandache, "Neutrosophia y Plitogenia: fundamentos y aplicaciones," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 17, no. 8, pp. 164-168, 2024.
- [7] B. B. Fonseca, K. M. Kelly, and W. S. Grass, "Sistema informático para la gestión de reportes de incidencias de mantenimiento en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Computacionales," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 12, no. 6, pp. 40-54, 2019.
- [8] F. Smarandache, "Significado Neutrosófico: Partes comunes de cosas poco comunes y partes poco comunes de cosas comunes," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 1-14, 2025.
- [9] O. Mar Cornelio, Y. Zulueta Véliz, and M. Leyva Vázquez, "Sistema de apoyo a la toma de decisiones para la evaluación del desempeño en la Universidad de las Ciencias Informáticas," 2014.
- [10] O. Mar, I. Santana, YunweiChen, and G. Jorge, "Model for decision-making on access control to remote laboratory practices based on fuzzy cognitive maps," *Revista Investigación Operacional*, vol. 45, no. 3, pp. 369-380, 2024.
- [11] R. G. Ortega, M. Rodríguez, M. L. Vázquez, and J. E. Ricardo, "Pestel analysis based on neutrosophic cognitive maps and neutrosophic numbers for the sinos river basin management," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 26, no. 1, pp. 16, 2019.

- [12] M. Leyva-Vázquez, and F. Smarandache, *Computación neutrosófica mediante Sympy*: Infinite Study, 2018.
- [13] J. E. Ricardo, M. Y. L. Vázquez, A. J. P. Palacios, and Y. E. A. Ojeda, “Inteligencia artificial y propiedad intelectual,” *Universidad y Sociedad*, vol. 13, no. S3, pp. 362-368, 2021.
- [14] M. Saqlain, M. Saeed, M. R. Ahmad, and F. Smarandache, *Generalization of TOPSIS for Neutrosophic Hypersoft set using Accuracy Function and its Application*: Infinite Study, 2019.
- [15] N. Valcá, and M. Leyva-VÁ, “Validation of the pedagogical strategy for the formation of the competence entrepreneurship in high education through the use of neutrosophic logic and Iadov technique,” *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 23, pp. 45-51, 2018.
- [16] C. M. Villamar, J. Suarez, L. D. L. Coloma, C. Vera, and M. Leyva, *Analysis of technological innovation contribution to gross domestic product based on neutrosophic cognitive maps and neutrosophic numbers*: Infinite Study, 2019.
- [17] M. L. Vázquez, and F. Smarandache, *Neutrosofía: Nuevos avances en el tratamiento de la incertidumbre*: Infinite Study, 2018.
- [18] M. Helmiö, M. Victorzon, J. Ovaska, M. Leivonen, A. Juuti, N. Jaser, P. Peromaa, P. Tolonen, S. Hurme, and P. Salminen, “SLEEVEPASS: a randomized prospective multicenter study comparing laparoscopic sleeve gastrectomy and gastric bypass in the treatment of morbid obesity: preliminary results,” *Surgical endoscopy*, vol. 26, pp. 2521-2526, 2012.
- [19] J. L. Leyba, S. N. Aulestia, and S. N. Llopis, “Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass versus laparoscopic sleeve gastrectomy for the treatment of morbid obesity. A prospective study of 117 patients,” *Obesity Surgery*, vol. 21, pp. 212-216, 2011.
- [20] G. Chen, G.-x. Zhang, B.-q. Peng, Z. Cheng, and X. Du, “Roux-En-Y gastric bypass versus sleeve gastrectomy plus procedures for treatment of morbid obesity: systematic review and meta-analysis,” *Obesity Surgery*, vol. 31, no. 7, pp. 3303-3311, 2021.
- [21] J. Sandvik, K. K. Bjerkan, H. Græslie, D. A. L. Hoff, G. Johnsen, C. Klöckner, R. Mårvik, S. Nymo, Å. A. Hyldmo, and B. E. Kulseng, “Iron deficiency and anemia 10 years after Roux-en-Y gastric bypass for severe obesity,” *Frontiers in Endocrinology*, vol. 12, pp. 679066, 2021.
- [22] L. A. Garcia, S. E. Day, R. L. Coletta, B. Campos, T. R. Benjamin, E. De Filippis, J. A. Madura, L. J. Mandarino, L. R. Roust, and D. K. Coletta, “Weight loss after Roux-En-Y gastric bypass surgery reveals skeletal muscle DNA methylation changes,” *Clinical Epigenetics*, vol. 13, no. 1, pp. 100, 2021.
- [23] M. Ackerman, E. Serra, P. Flecha, and J. P. Nogueira, “Selective effect of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass on lipid metabolism,” *Clínica e Investigación en Arteriosclerosis (English Edition)*, vol. 34, no. 2, pp. 68-74, 2022.
- [24] M. Robert, T. Poghosyan, D. Maucort-Boulch, A. Filippello, R. Caiazzo, A. Sterkers, L. Khamphommala, F. Reche, V. Malherbe, and A. Torcivia, “Efficacy and safety of one anastomosis gastric bypass versus Roux-en-Y gastric bypass at 5 years (YOMEGA): a prospective, open-label, non-inferiority, randomised extension study,” *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, vol. 12, no. 4, pp. 267-276, 2024.
- [25] R. Murphy, L. D. Plank, M. G. Clarke, N. J. Evennett, J. Tan, D. D. Kim, R. Cutfield, and M. W. Booth, “Effect of banded Roux-en-Y gastric bypass versus sleeve gastrectomy on diabetes remission at 5 years among patients with obesity and type 2 diabetes: a blinded randomized clinical trial,” *Diabetes Care*, vol. 45, no. 7, pp. 1503-1511, 2022.
- [26] R. Nussbaumer, A. C. Meyer-Gerspach, R. Peterli, T. Peters, C. Beglinger, S. Chiappetta, J. Drewe, and B. Wölnerhanssen, “First-phase insulin and amylin after bariatric surgery: a prospective randomized trial on patients with insulin resistance or diabetes after gastric bypass or sleeve gastrectomy,” *Obesity facts*, vol. 13, no. 6, pp. 584-595, 2020.
- [27] D. Benaiges, J. A. F. Le-Roux, J. Pedro-Botet, J. J. Chillarón, M. Renard, A. Parri, J. M. Ramón, M. Pera, and A. Goday, “Sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass are equally effective in correcting insulin resistance,” *International Journal of Surgery*, vol. 11, no. 4, pp. 309-313, 2013.

Recibido: noviembre 28, 2024. Aceptado: diciembre 26, 2024